

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА
І СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ**

**ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ
ПРАВ ТА СВОБОД
ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА**

**Тези доповідей
XII Всеукраїнської науково-практичної
конференції молодих учених і студентів**

(м. Чернігів, 19 травня 2026 р.)

*Затверджено за рішенням вченої ради Національного університету
«Чернігівська політехніка» (протокол № 6 від 25 травня 2026 р.).*

Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали
П78 XII Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Чернігів,
19 травня 2026 р.). – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2026. – 288 с.

Матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів містять тези доповідей на тему: «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» з врахуванням особливостей таких галузей права, як трудове право, право соціального забезпечення, цивільне, господарське, кримінальне право та правосуддя, конституційне та адміністративне право.

Видання може бути корисним студентам, аспірантам, ученим та практичним працівникам у сфері права.

Організаційний комітет:

Селецький О.В. - декан юридичного факультету навчально-наукового інституту права і соціальних технологій НУ «Чернігівська політехніка», к.ю.н., доцент, *голова організаційного комітету;*

Литвиненко В.М. – завідувач кафедри публічного та приватного права НУ «Чернігівська політехніка», к.ю.н., доцент, *заступник голови організаційного комітету;*

Коломієць Н.В. – завідувач кафедри кримінального права та правосуддя НУ «Чернігівська політехніка», д.ю.н., професор;

Козинець О.Г. – завідувач кафедри правоохоронної діяльності та загальноправових дисциплін НУ «Чернігівська політехніка», канд. іст. наук, доцент;

Черненко М.П. – доцент кафедри правоохоронної діяльності та загальноправових дисциплін НУ «Чернігівська політехніка», к.ю.н., доцент;

Чічкань М.В. - доцент кафедри публічного та приватного права НУ «Чернігівська політехніка», к.ю.н., доцент;

Нітченко А.Г. - доцент кафедри правоохоронної діяльності та загальноправових дисциплін НУ «Чернігівська політехніка», канд. іст. наук, доцент, керівниця наукового гуртка «Правник»;

Толкач А.М. – ст. викладач кафедри кримінального права та правосуддя НУ «Чернігівська політехніка».

Відповідальність за зміст і достовірність публікацій несуть автори наукових доповідей і повідомлень. Погляди авторів публікацій можуть не збігатися з поглядами членів оргкомітету.

Касимова А. Р. СУДОВІ ДЕБАТИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ	164
Коваленко О. А. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ПРАВА НА ЗАХИСТ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ДОКТРИНАЛЬНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ ВИМІР	167
Мазан Д. А. ПРАВО ДИТИНИ НА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЮ ЯК ОСНОВА ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ	169
Макаренко О. В., Лисиця О. Є., Пузиревський М. В. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ ТА СЛІДЧИХ ІЗОЛЯТОРАХ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	171
Меженко І. Д. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ СТ.286-1 КК УКРАЇНИ	173
Мінченко А. С. ГАРАНТІЙНА ФУНКЦІЯ ЗАСТАВИ ТА ЇЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ	175
Нікітенко В. М., Різник Г. В. ГАРАНТУВАННЯ ПРАВА НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ ЯК КЛЮЧОВИЙ ПРИНЦИП КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ	176
Опанасенко А. О. ПРАКТИКА ЄСПЛ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАХИСТУ АДВОКАТА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ	178
Пода Р. В. ВІДСУТНІСТЬ ПРЯМИХ ДОКАЗІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ СУКУПНОСТІ НЕПРЯМИХ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ	180
Предместніков О. Г., Тіхонов А. М. ФУНКЦІОНАЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНСТИТУТУ ПОНЯТИХ У ЦИФРОВОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ	182
Селецький О. В., Падалка В. О. РОЛЬ ПРОБАЦІЇ У ВИПРАВЛЕННІ ТА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ НЕПОВНОЛІТНІХ, ЯКІ ВЧИНИЛИ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ	184
Сенченко Н. М. СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ: ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ, РИЗИКИ ДОПУСТИМОСТІ ДОКАЗІВ ТА СТАНДАРТИ ПРАВ ЛЮДИНИ	186
Трач В. В. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ	188
Фурманчук Ю. В., Лащ О. В. ЗМІНА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНА ГАРАНТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА СПРАВЕДЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ	189
Ширай Д. В. ПРОЦЕСУАЛЬНА ФОРМА ЗАСТОСУВАННЯ ОСОБИСТОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	192
Шрамко М. О. СТАНДАРТ ПРАВОСУДДЯ, ДРУЖНЬОГО ДО ДИТИНИ: ПІДХОДИ РАДИ ЄВРОПИ	194
Ясний І. В. ДОПУСТИМІСТЬ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ	196

Секція історії та теорії держави і права, конституційного права

Vodolaskova K. Yu. THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN LAW ENFORCEMENT ACTIVITIES	199
Буряк В. О. ЗАХИСТ ПРАВ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ	201
Власенко Д. В. ПРАВОСВІДОМІСТЬ ЮРИСТА: ДЕОНТОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ПОНЯТЬ «СОВІСТЬ» І «ВИНА»	203
Гребенюк Ю. С. ЕТИЧНІ НОРМИ ОНЛАЙН-СПІЛКУВАННЯ АДВОКАТА	205
Дзейко Ж. О. СТАТУТ ПРО ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ, ПРАВА І ВІЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ: ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ	206

Таким чином, відсутність прямих доказів не виключає можливості ухвалення законного та обґрунтованого обвинувального вироку, якщо наявна сукупність непрямих доказів відповідає вимогам допустимості, належності, достатності та узгодженості, а також виключає інші розумні версії події у межах стандарту доказування «поза розумним сумнівом».

Список літератури

1. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> (дата звернення: 13.05.2026).
2. Кримінальний процес України : підручник / за ред. ... Київ : Юрінком Інтер, 2021. 480 с.
3. Постанова Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 07.12.2020 у справі № 728/578/19. URL: <https://reyestr.court.gov.ua> (дата звернення: 13.05.2026).
4. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 31.10.2003. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16 (дата звернення: 13.05.2026).
5. Постанова Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 12.07.2023 у справі № 910/5080/21. URL: <https://reyestr.court.gov.ua> (дата звернення: 13.05.2026).

УДК 343.131.8

Предместніков О. Г., завідувач кафедри права, д.ю.н., професор, заслужений юрист України

Тіхонов А. М., здобувач спеціальності D8 «Право», група пр25(2в)

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (м. Запоріжжя, Україна)

ФУНКЦІОНАЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНСТИТУТУ ПОНЯТИХ У ЦИФРОВОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Стрімка цифровізація суспільних відносин зумовила фундаментальні зміни у природі злочинності та методах її розслідування. Переважна більшість сучасних кримінальних правопорушень залишає електронний слід у вигляді метаданих, лог – файлів, IP – адрес та вмісту хмарних сховищ. В таких умовах традиційні процесуальні інститути, насамперед інститут понять, виявляються перед системним викликом: чи здатні вони виконувати свою захисну функцію у цифровому середовищі. Відповідь на це питання визначає необхідність критичного аналізу правового регулювання та пошуку адекватних законодавчих рішень.

Відповідно до статті 223 Кримінального процесуального кодексу України [1], понятими є особи, що не мають інтересу у результатах провадження та залучаються для засвідчення факту, змісту і результатів слідчої дії. Процесуальна логіка цього інституту сформувалась у доіндустріальну добу, коли фізична присутність сторонніх осіб була єдиним способом гарантувати публічний контроль за діями правоохоронців. Однак у справах, де об'єктом огляду є смартфон, сервер чи база даних, традиційний понятий стає «процесуально сліпим»: він бачить лише пристрій та мерехтіння екрана, але не може підтвердити, що слідчий не змінив метадані файлу, не видалив частину переписки або не завантажив сторонній контент. Підпис понятого в такому протоколі засвідчує лише форму процедури, а не її зміст, породжуючи ілюзію законності без фактичного контролю.

Серйозною загрозою є і феномен «професійних понять». Систематичне залучення одних і тих самих осіб або курсантів вищих навчальних закладів МВС України нівелює ідею незалежного громадського нагляду. Аналіз судової практики Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду свідчить, що залучення курсантів вищих навчальних закладів МВС України як понять є процесуальним порушенням через їхню системну залежність від органу розслідування та нівелює принцип незалежного громадського нагляду [2]. Аналіз судової практики також свідчить, що процесуальні порушення при участі «формальних» понять – їхня активна участь у проведенні обшуку чи розбіжності між протоколом та відеозаписом є підставою для визнання доказів недопустимими.

Важливим кроком у напрямі модернізації є Закон України № 2998-IX від 21 березня 2023 року [3], який передбачив поетапне впровадження Єдиної судової інформаційно – телекомунікаційної системи та встановив обов'язковість відеозапису обшуку. Законодавець обрав «гібридну модель»: інститут понятих формально зберігається для найбільш чутливих слідчих дій, проте паралельно розширюються можливості для його функціональної заміни засобами технічної фіксації. Такий підхід є компромісним та відповідає поточному стану цифровізації вітчизняного судочинства.

Порівняльний аналіз засвідчує різноманітність підходів у державах ЄС. Грузія фактично скасувала інститут понятих, замінивши його обов'язковим технічним записом слідчих дій. Угорщина запровадила практику проведення транскордонних кримінальних судових засідань з використанням відеоконференцзв'язку, де присутність учасників процесу підтверджується технічними засобами фіксації, а не фізичною явкою [4, с. 238]. Натомість Німеччина дотримується консервативної позиції щодо збереження фізичної присутності. Регламент (ЄС) 2023/2844 [5] запроваджує уніфіковану систему електронної взаємодії між судовими органами держав – членів ЄС на базі децентралізованої ІТ – системи (e – CODEX), де справжність документів підтверджується електронними печатками та кваліфікованими підписами, а не власноручним підписом фізичної особи. Отже, загальний вектор розвитку вказує на поступове витіснення людського фактора технологічними рішеннями.

Ключовим технологічним інструментом для підтвердження цілісності цифрових доказів є криптографічне хешування. Функція $H(x) = y$ генерує унікальний відбиток масиву даних: будь – яка зміна навіть одного біта призводить до принципово іншого значення y . Це дозволяє суду та сторонам перевірити незмінність доказу без залучення очевидців. Стандарт ISO/IEC 27037:2012 [6] встановлює деталізовані вимоги до збирання та збереження цифрових доказів, фактично кодифікуючи технологічну альтернативу традиційному понятю. Технологія блокчейн забезпечує децентралізовану реєстрацію часу і факту вилучення доказу у незмінному реєстрі, унеможлиблюючи фальсифікацію заднім числом. За даними SIRIUS Report 2024, саме «non – content data» дані про з'єднання, логіни, IP – адреси є найбільш затребуваними у сучасних розслідуваннях [7, с. 19], що додатково підкреслює потребу у технологічно грамотній верифікації.

Повна відмова від людського контролю на користь технологій несе системні ризики. Paul De Hert та Georgios Bouchagiar вказують на необхідність посилення «людського нагляду» (human oversight) та права на технічний аудит засобів фіксації, щоб запобігти монополізації кримінального процесу комерційними розробниками програмного забезпечення [8, с. 38 – 39]. Загрозою є і цифрова нерівність між технічно оснащеними підрозділами великих міст та регіональними органами досудового розслідування. Суттєву проблему становить і рівень цифрової грамотності: за даними SIRIUS Report 2024, лише 26% представників судової влади в ЄС впевнено працюють з електронними доказами [7, с. 48 – 49], що свідчить про необхідність системної освітньої підготовки учасників процесу.

На підставі проведеного дослідження пропонуємо такі напрями вдосконалення законодавства. По – перше, закріпити у КПК України обов'язкове хешування вилученого носія інформації із зазначенням алгоритму та значення хеш – суми у протоколі. По – друге, запровадити інститут e-witnessing дистанційного понятю, який через захищений канал зв'язку з верифікацією особи через систему «Дія» спостерігає за ходом слідчої дії та засвідчує протокол електронним підписом. По – третє, у справах про кіберзлочини передбачити залучення сертифікованих ІТ – фахівців як понятих для верифікації відповідності процедури стандарту ISO/IEC 27037:2012 [6]. По – четверте, встановити право сторони захисту на незалежний технічний аудит засобів фіксації та алгоритмів обробки доказів як гарантію від непрозорого застосування штучного інтелекту у доказуванні.

Аналіз свідчить, що в цифровому середовищі класичний інститут понятих засвідчує лише зовнішню форму дії, а не достовірність доказу. Особа без необхідних технічних знань не спроможна підтвердити незмінність файлів чи метаданих, тому її підпис – порожня формальність. Натомість потрібні: обов'язкове обчислення контрольних сум вилучених носіїв,

суцільний відеозапис і дистанційне засвідчення із застосуванням кваліфікованого електронного підпису. Так перевірка цілісності доказу спиратиметься не на суб'єктивні враження, а на точні числові показники.

Водночас повна відмова від людського контролю не виправдана: пасивного спостерігача має замінити право захисту на незалежний технічний аудит засобів фіксації. У справах із цифровими слідами доцільно залучати сертифікованих фахівців, які підтвердять дотримання стандартів роботи з електронними доказами. Отже, реформа полягає не в скасуванні, а в перерозподілі: незмінність даних забезпечують обчислювальні методи, прозорість – людина.

Список літератури

1. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. Дата оновлення: 01.01.2025. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> (дата звернення: 28.04.2026).
2. Вища школа адвокатури НААУ. Висновки Верховного Суду щодо процесуальних порушень безпосередньо під час проведення обшуку. URL: <https://www.hsa.org.ua/blog/visnovki-verhovnogo-sudu-shhodo-procesualnix-porusen-bezposerednyo-pid-cas-provedennia-obsuku> (дата звернення: 05.05.2026).
3. Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи : Закон України від 21.03.2023 р. № 2998-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2998-IX> (дата звернення: 28.04.2026).
4. Brodowski D., Szabó J. Transnational Virtual Criminal Trials in the European Union: Reflections on Occasion of Joined Cases C-255/23 (AVVA and Others) and C-285/23 (Linte) at the CJEU. *eu crim.* 2024. Vol. 19, No. 3. P. 237–245. DOI: <https://doi.org/10.30709/eu crim-2024-017>.
5. Regulation (EU) 2023/2844 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2023 on the digitalisation of judicial cooperation and access to justice in cross-border civil, commercial and criminal matters. *OJ L*, 2023/2844, 27.12.2023. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj> (дата звернення: 28.04.2026).
6. ISO/IEC 27037:2012. Information technology – Security techniques – Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence. URL: <https://www.iso.org/standard/44381.html> (дата звернення: 28.04.2026).
7. Europol, Eurojust. SIRIUS EU Electronic Evidence Situation Report 2024. The Hague, 2024. 73 p. URL: <https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/assets/files/sirius-e-evidence-situation-report-2024.pdf> (дата звернення: 05.05.2026).
8. Paul De Hert & Georgios Bouchagiar. AI Generated Evidence Brought Before European Courts: Further Activation of Evidence Law, Defence Rights, and Human Oversight Needed. *Shimla Law Review*. 2024. Vol. 7, No. 1. P. 1–40. DOI: <https://doi.org/10.70556/hpnlslr-v7-11-2024-01>.

УДК 343.915:343.8

Селецький О. В., доцент кафедри публічного та приватного права, к.ю.н., доцент

Падалка В. О., студент гр. КЮ-222

Національний університет «Чернігівська політехніка»

(м. Чернігів, Україна)

РОЛЬ ПРОБАЦІЇ У ВИПРАВЛЕННІ ТА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ НЕПОВНОЛІТНІХ, ЯКІ ВЧИНILI КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Проблема злочинності серед неповнолітніх залишається однією з найбільш актуальних у сучасному суспільстві. Неповнолітні особи через свій вік, недостатній життєвий досвід, вплив соціального середовища та психологічні особливості часто стають учасниками протиправної поведінки. Водночас головним завданням держави у сфері кримінальної юстиції щодо неповнолітніх є не лише притягнення їх до відповідальності, але й створення умов для їх виправлення, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя в суспільстві.

У цьому контексті особливого значення набуває інститут пробації, який спрямований на застосування альтернативних заходів впливу замість ізоляції особи від суспільства або у поєднанні з нею. Пробація передбачає систему наглядових, соціально-виховних та реабілітаційних заходів, метою яких є виправлення правопорушника та запобігання вчиненню повторних кримінальних правопорушень.

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

**ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ
ПРАВ ТА СВОБОД
ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА**

**Тези доповідей
XII Всеукраїнської науково-практичної
конференції молодих учених і студентів**

(м. Чернігів, 19 травня 2026 р.)

Технічний редактор
Комп'ютерна верстка

Селецький О. В.
Селецький О. В.

Підписано до друку 26.05.2026. Формат 60×84/16.
Ум. друк. арк. – 16,74. Тираж 100 пр. Замовлення № 14/26

Редакційно-видавничий відділ Національного університету «Чернігівська політехніка»
14035, Україна, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95.
Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців,
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції
серія ДК № 7128 від 18.08.2020 р.